

MATEMATIKANI SHAXSGA YO'NALTIRIB O'QITISHDA SAVIYALI TABAQALASHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Saidov Dilshod Baxtiyorovich

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali 1 bosqich magistranti

Djalilov Shuxrat Axtamovich

**PhD fizika-matematika fanlari, v.b. dosent, Toshkent Kimyo xalqaro
universiteti Samarqand filiali**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14843741>

Annotasiya: Ta'limda o'quv-tarbiya jarayonini tabaqalashtirish va individuallashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim oluvchilarning ehtiyozlari va qiziqishlarini hisobga olib, uni biz ikki turga ya'ni saviyali tabaqalashtirish va mutaxassislik tabaqalashtirishlarga ajratishimiz mumkin. Saviyali tabaqalashtirishni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan muhim bir nechta shartlar mavjud. Matematikani o'rganishda saviyali tabaqalashtirish umumta'lim maktablarida va to'garak mashg'ulotlarida amalga oshirilishi mumkin. Shuni ta'kidlash lozimki biz ushbu ishda saviyali tabaqalashtirishni mohiyatini to'liq ochib berishga harakat qildik.

Kalit so'zlar: o'quv-tarbiya, tabaqalashtirish, individuallashtirish, saviya, mutaxassis, kasbiy faoliyat, optimal, sinf.

Ta'limda o'quv-tarbiya jarayonini tabaqalashtirish va individuallashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuni nazarda tutib, har bir ta'lim oluvchining ehtiyojlari va qiziqishlarini hisobga olgan holda matematika ta'lim jarayonini tabaqalashtirishni ikkita asosiy turga ajratish mumkin:

- 1) Saviyali tabaqalashtirish;
- 2) Mutaxassislik tabaqalashtirish.

Saviyali tabaqalashtirish: bir sinfda yoki akademik guruhda bir o'quv dasturi va bir darslik bo'yicha ta'lim oluvchilar turli materiallarni o'zlashtirishlari mumkin.

Bunda asosiysi majburiy tayyorgarlik saviyasi hisoblanadi. Unga erishish o'quv fani mazmuniga minimal zarur talabni bajarishdan dalolat beradi. Uning asosida materialni o'zlashtirishning yanada yuqori saviyasi shakllanadi.

Mutaxassislik tabaqalashtirish materialning yo'nalishi va chuqurligining bayon qilinishi, ma'lumotlar hajmi va hatto qaralayotgan masalalar nomenklaturasi bilan farq qiluvchi dasturlar bo'yicha o'quvchi va talabalarning turli guruhlariga ta'lim berishni nazarda tutadi. Mutaxassislik ta'limning ko'rinishi bo'lib, matematik tayyorgarligini ilgarilovchi saviyasini ta'minlovchi va turli- tuman murakklikdagi, jumladan ta'lim oluvchilarning kelgusi kasbiy faoliyati bilan bog'liq amaliy masalalarni yechish ko'nikma va malakalarini egalashni ta'minlovchi matemaikaning chuqur o'rgatilishi hisoblanadi.

Tabaqalashtirishning ikki turi mavjud bo'lib, matematik ta'limning barcha bosqichlarida bir- birini o'zaro to'ldirishi mumkin.

Asosiy qism- Respublikamiz sharoitida umumta'lim maktablari, kasb- hunar maktablari, akademik liseylar va oliy ta'lim o'quv yurtlarida saviyali tabaqalashtirish ko'proq qo'llaniladi. Kasb- hunar maktablarida, akademik liseylar va oliy o'quv yurtlarida matematikani o'rganishda saviyali tabaqalashtirishning turli shakllari keng qo'llanilishi maqsadga muvofiq.

Shu bilan birga matematikani o'rganishda saviyali tabaqalashtirish umumta'lim maktablarida va to'garak mashg'ulotlarida amalga oshirilishi mumkin.

O'z navbatida o'quv jarayonining optimal natijaviyligi deganda biz o'quv dasturi, pedagogika, psixologiya va matematika o'qitish metodikasi bilan ko'zda tutilgan har bir ta'lim oluvchi uchun ta'lim natijalariga iloji boricha yuqoriroq saviyaga erishishni tushunamiz.

Ta'limni saviyali tabaqalashtirish asosida ta'lim natijalarini rejalashtirish, majburiy, majburiy tayyorgarlik saviyasini ajrattirish va shu kesimda materialning o'zlashtirilishining yuqori saviyalarini shakllantirishlar yotadi. Shunga ko'ra ta'lim oluvchi qobiliyati, o'z qiziqishlari, ehtiyojlariga ko'ra o'quv materialini o'zlashtirish hajmini tanlash, o'z o'quv yuklamasini o'zgartirib turish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Natijada tabaqalashtirilgan ish mustahkam asosga ega bo'ladi, o'quvchi va o'qituvchi uchun real ma'no kasb etadi.

Kuchli o'quvchilar bilan ishlash uchun imkoniyatlar ancha oshadi, chunki o'qituvchi mashg'ulotda berilgan materialni barcha ta'lim oluvchilardan to'liq hajmda so'ralmasligi lozim. Bundan tashqari kuchsiz o'quvchilarni hisobga olib, dasturni doimiy optimallashtirish natijasida o'quvchilarning umumiy saviyasini pasaytirish zarurati tug'ilmaydi.

Saviyali tabaqalashtirish muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan muhim shartlar mavjud.

1. Materialni o'zlashtirishning ajratilgan saviyalari va ta'limning majburiy natijalari barcha ta'lim oluvchilar uchun ochiq bo'lishi lozim.

Tabaqalashtirilgan ta'limning muvaffaqiyati (butun o'quv jarayoni kabi) ma'lum darajada o'quvchilarning bilish faolligiga, ularning o'quv ishidan qanday manfaatdorligiga bog'liq. Konkret maqsadlarni ochiq- oydin tushunish, o'qituvchi tomonidan qo'yilgan talablarni bajarish, real imkoniyati turli ta'lim bosqichlarida o'quvchilarning o'quv- bilish faoliyatini faollashtiradi.

Agar ta'lim maqsadlari o'quvchiga ma'lum va unga mos bo'lib, ularga erishish rag'batlantirilsa, u holda ta'lim oluvchida intilish kuchayadi.

O'quv materialini ozlashtirish saviyalarining ochiqligi o'qishning ijobiy motivlarini shakllantirishga, o'qishga ongli munosabatda bo'lishga, ta'lim oluvchining o'z- o'zini baholashining oshishiga imkon beradi.

2. Ta'lim talablari va saviyasi orasida ma'lum "qaychilar" ning mavjudligi.

Materialni o'qitish saviyasini uni o'zlashtirishning majburiy saviyasi bilan adashtirish kerak emas. Birinchisi ancha yuqori bo'lishi lozim. Chunki aks holda majburiy tayyorgarlik saviyasiga erishib bo'lmaydi va potensial qobiliyatli o'quvchilar ko'proq materialni o'zlashtirishga, yana oldinga harakat qilish imkoniyatlariga ega bo'lmay qoladilar.

Har bir o'quvchi taklif qilinayotgan materialni barcha isbotlashlari va asoslari bilan birga to'liq hajmda tinglashi, mulohaza qilish namunalari bilan tanishishi, ba'zi bosqichlarda ancha murakkab masalalarni yechishda qatnashishi lozim.

3. O'zlashtirish va hisobot berish saviyasini tanlashning ixtiyoriyligi.

Har bir o'quvchi o'zi uchun qaysi saviyadagi materialni o'zlashtirishni ixtiyoriy va ongli tanlash huquqiga ega. Bunday yondashish o'quvchilarda bilish ehtiyojini, o'z- o'zini baholash malakalarini shakllantirish, o'z faoliyatini rejalashtirish va boshqarishga imkon beradi.

4. Nazorat va baholash mazmuni qabul qilingan yondashishni aks ettirishi lozim.

Nazorat ta'limning majburiy natijalariga erishishni tekshirishni ko'zda tutadi hamda materialni yanada yuqori saviyada o'zlashtirishni tekshirish bilan to'ldirishi mumkin.

Saviyali tabaqalashtirish og'zaki shaklda amalga oshirilishi mumkin (uni tanlash ko'p jihatdan o'qituvchining ish uslubi, sinf xususiyatlari, ta'lim oluvchilar yoshlariga va h.k.larga bog'liq). Asosiy usullardan yana biri majburiy tayyorgarlik saviyasiga erishish asosida bo'linuvchi mobil guruhlarini shakllantirish hisoblanadi.

Guruhlar odatdagi darslar uchun ham qo'shimcha mashg'ulotlarda ishlash uchun ham shakllantirilishi mumkin. O'quvchi va talabalar mustaqil faoliyati jarayonida faqat tabaqalashtirish usuli bilan chegaralanmasliklari kerak. Mavzuni o'rganish bosqichi, ta'lim oluvchining o'qituvchi yordamiga muhtojlik darajasiga bog'liq. Shuningdek, individual va frontal ish shakllarini o'zgartirib boorish zarur.

Ta'lim oluvchilarning majburiy tayyorgarlik saviyasiga erishishiga bog'liq guruhlariga ajratilishi ob'ektiv xarakterga ega. U to'g'ri tashkil etilsa o'quvchilarda hech qanday xafagarchilik tug'ilmaydi. Muhimi, o'quvchilar o'z kuchlarini baholashlari va imkoniyatlariga mos keluvchi ta'lim saviyasini tanlashlari, vaqti kelib esa, o'qitishning yuqori saviyasiga o'tishlari mumkin.

O'quvchining ta'lim olishda matematikaning ahamiyatiga bog'liq ravishda quyidagi ikki tipdagi kursni ajratib ko'rsatish mumkin:

- umummadaniy yo'nalish kursi(uni A kurs deb ataymiz)- matematikaga faqat umumiy ta'lim elementi sifatida qaraydigan va undan kelgusi kasbiy faoliyatda bevosita foydalanishni ko'zda tutmaydigan o'quvchilar uchun mo'ljallangan.

- oshirilgan tipdagi kurslar- matematika va uning tadbirlarini kasbiy tayyorgarlik elementi sifatida o'rganishni ta'minlaydiga. Bu tipning asosiy kursini ajratib ko'rsatish mumkin:

B kurs- matematika atrofimizdagi olam qonuniyatlarini o'rganish uchun o'ziga xos vosita apparati rolini o'ynaydigan faoliyat sohalarini tanlagan o'quvchilar uchun mo'ljallangan.

S kurs- matematika bilishning asosiy vositalaridan biri deb hisoblangan o'quvchilarga yo'naltirilgan.

A kurs san'at, badiiy ijod, tillar, sport va amaliy faoliyatni tanlagan o'quvchilarga mo'ljallanadi. U gumanitar yo'nalishga va uning kishilik faoliyatidagi tadbirlarini tanishtirishga, kishining aqliy rivojlanishiga, hozirgi dunyoda erkin faoliyat ko'rsatishlari uchun zarur bo'lgan ko'nikma va malakalarni shakllantirishga yo'naltirilgan.

B kurs tafakkur ilmiy uslubga ega o'quvchilar uchun mo'ljallangan bo'lib, ularda tabiiy- gumanitar fanlarni ixtisoslik sifatida tanlagan o'quvchilarga mo'ljallangan.

S kurs eng qat'iy va to'liq kurs- o'zi uchun bevosita matematika bilan bog'liq ixtisoslikni tanlagan, natijada matematika yo'nalishi guruhidagi biror mutaxassislikni tanlagan o'quvchilarga mo'ljallangan.

Ular ikki qismdan iborat bo'lishi kerak:

- bu kursni tanlagan barcha o'quvchi uchun majburiy, invariant;
- kursning asosiy qismini to'ldiruvchi materialni tanlaydigan bo'limlardan iborat qismi.

Dars yoki amaliy mashg'ulotni olib borish olti bosqichdan iborat:

I. Uy vazifasini tabaqalashtirish.

Sanoqchilarga ta'limning majburiy natijalariga mos keluvchi topshiriqlarni taklif etish mumkin.

Soddaroq masalalarni yechuvchilarga yanada murakkabroq masala qo'shiladigan xuddi shunday topshiriqlar beriladi.

Aktiv, talabchan va ziyraklarga turli o'quv- uslubiy qo'llanmalaridan, darslikdan tashqari qoshimcha topshiriqlar beriladi.

II. Mashg'ulotlar paytida o'quvchilar bilimlarini hisobga olish.

Bu bosqichda sinfda maslahatchilarni ajratish mumkin. Bular aktiv, talabchan va ziyraklar guruhidagi o'quvchilar. Dastlab o'qituvchi ularning ishini tekshiradi, so'ngra maslahatchilar o'qituvchiga boshqa o'quvchilar ishlarini tekshirishga yordam beradilar.

III. bazaviy takrorlashni shakllantirish.

O'qituvchi nazariy materialni o'zlashtirishdagi kamchiliklarni bartaraf etadi, o'quvchilarga mustaqil va nazorat ishlarida yo'l qo'ygan xatolar va kamchiliklarni tushuntiradi. Takrorlash rejalashtiralyotgan mavzu doskaga yoziladi. Har bir guruhga turli xil topshiriqlar beriladi.

Sanoqchilarga: "Berilgan javoblardan to'g'risini tanlang" - da, "xatoni to'g'rilang".

Bajaruvchilarga: "... amal bajariladigan qoidani ayting", "... yechimni yakunlang".

Ziyraklarga: "Yo'l qo'yilgan xato sababini tushuntiring", "Berilgan masalada foydalaniladigan tushunchalar ta'riflarini keltiring", deb uqtiriladi.

IV. O'tilgan materialning o'zlashtirilishini tekshirish.

U o'z- o'zini tekshirish va maslahatchilar ishini qamrab oladi.

V. Yangi materialni o'rganish. Ziyraklar majburiy topshriqlardan ijodiy topshriqlarga o'tadilar.

Bajaruvchilar mavzuning asosiy qoidalarini yaxshi tushunishni talab etadigan mashqlarni yechadilar.

Sanoqchilar yana asosiy jihatlarga qaytadilar.

VI. Bilimlarni nazorat qilish (mustaqil va nazorat ishlarini o'tkazish). Sanoqchilar namuna bo'yicha topshriqlarni bajaradilar.

Bajaruvchilar yechimdagi asosiy usullarni ajratadilar.

Ziyraklar qo'shimcha material bilan ishlaydilar.

Xulosa: Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, ta'limning kelajagi- bu o'quvchilar ehtiyojlarini aniqlash va ularni qondirish, tarbiyalanuvchilar bilan muloqot, insonparvarlik, tabaqalashtirish va individallashtirish hisoblanadi. Bularning barchasi kelajakda yoshlarimizning har tomonlama barkamol avlod bo'lib yetishishini asosi bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ta'lim islohoti-barkamol avlod poydevori. Xalq ta'limi 2011 yil, 2 son.
2. Tojiyev M., Barakayev M., Xurramov A. «Matematika o'qitish metodikasi. // O'quv qo'llanma. — T.: «Fan va texnologiya», 2017- yil. — 384-bet.
3. Tolipov Ol.Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. - T.: «Fan», 2006-y.
4. Kaldibekova A.S., Xodjayev B.X. O'quvchilarning bilish faolligini oshinsh yoilari. - T.: TDPU, 2006-yil. — 96-b.
5. Колягин Ю.М. «Методика преподавания математики». — Москва: Просвещение, 1977 год. Общая методика.